

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНСАМБЛЕВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ БИНАРНЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ROC-КРИВОЙ

ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF ENSEMBLE METHODS FOR IMPROVING THE ACCURACY OF BINARY CLASSIFIERS BASED ON THE ROC-CURVE INDEX

ГАЛИМОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

*Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения.*

GALIMOVA MARIA VLADIMIROVNA,

St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation.

В работе рассмотрены основные ансамблевые методы и их влияние на показатели AUC-ROC. Предложены алгоритмы оптимизации порогов классификации для каждого метода. Проведено сравнение подходов Bagging, Boosting и Stacking, получена статистическая оценка результатов их применения, а также приведены обзоры алгоритмов, применяемых в методах бэггинга, бустинга и стекинга. Представлены результаты практического применения методик. Использованы более точные подходы к оценке качества модели, которые учитывают больший диапазон возможных порогов классификации. Сделан вывод, что при применении ансамблевых методов точность прогнозирования повышается на 3%-9% по сравнению с базовой логистической регрессией.

The paper considers the main ensemble methods and their impact on AUC-ROC indicators. Algorithms for optimizing classification thresholds for each method are proposed. The approaches of Bagging, Boosting and Stacking are compared, a statistical assessment of the results of their application is obtained, and reviews of algorithms used in the methods of bagging, boosting and stacking are given. The results of the practical application of the techniques are presented. More precise approaches have been used to assess the quality of the model, which take into account a larger range of possible classification thresholds. It is concluded that when using ensemble methods, the accuracy of forecasting increases by 3%-9% compared to the basic logistic regression.

Ключевые слова: ансамблевые методы, Bagging, Boosting, Stacking, ROC-кривая, логистическая регрессия, AUC-ROC.

Key words: ensemble methods, Bagging, Boosting, Stacking, ROC curve, logistic regression, AUC-ROC.

Введение.

Ансамбль моделей представляет собой совокупность базовых классификаторов, результаты которых объединяются для формирования прогноза агрегированного классификатора. Основная цель создания такого ансамбля состоит в повышении точности агрегированного классификатора по сравнению с точностью каждого отдельного базового классификатора [1].

В последние годы методология машинного обучения значительно эволюционировала, поэтому ансамбль моделей является востребованным инструментом анализа. Существует множество ансамблевых методов. Наиболее популярными являются Bagging, Boosting и Stacking. Эти методы обеспечивают повышение качества бинарных классификаторов, что особенно важно в задачах, где требуется точное разделение классов. Одной из ключевых метрик для оценки качества таких моделей является площадь под ROC-кривой (AUC-ROC), которая позволяет объективно оценить способность классификатора различать между положительными и отрицательными примерами.

Использование AUC-ROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve) для оценки ансамблевых моделей необходимо ввиду его устойчивости к дисбалансу классов и способности учитывать все возможные пороги классификации.

Исследование выбранной темы обусловлено растущей потребностью в повышении точности прогнозов в различных областях применения бинарных классификаторов, таких как медицина, финансы и транспортные системы.

Методы формирования ансамбля моделей.

Метод Bagging (Bootstrap Aggregating) основан на манипулировании обучающим множеством и построении базовых классификаторов на его различных подмножествах [2].

Каждый базовый классификатор применяет общий алгоритм, но обучается на разных подмножествах данных. Прогноз ансамбля формируется путем комбинирования результатов всех отдельных классификаторов посредством усреднения или голосования.

Этот подход позволяет уменьшить дисперсию модели за счет усреднения предсказаний нескольких моделей, обученных на разных подвыборках данных.

Boosting применяет противоположный бэггингу подход. Модели обучаются последовательно, причем каждая последующая модель учитывает результаты и ошибки предыдущей модели, чтобы улучшить общую точность. Бустинг направлен на последовательное обучение слабых классификаторов, каждый из которых пытается исправить ошибки предыдущих. Один из наиболее известных методов Boosting – это AdaBoost [3].

Стековое обобщение (stacked generalization), или просто стекинг (stacking), представляет собой метод комбинирования классификаторов, вводящий понятие мета-алгоритма обучения. В отличие от бэггинга и бустинга, при стекинге используются классификаторы различной природы. Процесс Stacking включает следующие шаги [4]:

1. Разделение данных на обучающую и валидационную выборки.
2. Обучение нескольких базовых моделей на обучающей выборке.
3. Применение базовых моделей к валидационной выборке для получения предсказаний.
4. Использование предсказаний базовых моделей в качестве входных данных для мета-модели.
5. Обучение мета-модели на полученных предсказаниях.

Итоговый прогноз $H(x)$ является выходом мета-модели, которая принимает предсказания базовых моделей.

Алгоритмы оптимизации порогов классификации

Оптимизация порогов классификации играет важную роль в повышении показателей AUC-ROC для ансамблевых методов. Одним из подходов к оптимизации является использование критерия Юдена [5], который максимизирует сумму чувствительности (Se) и специфичности (Sp).

Алгоритм оптимизации порога включает следующие шаги [6]:

1. Подготовка данных: объединить выборки в один массив диагностических параметров и упорядочить его по убыванию.

2. Выбор порогов: использовать значения массива диагностических параметров в качестве порогов классификации.
3. Построение таблиц 2x2: для каждого порога составить таблицу 2x2,
4. Вычисление чувствительности и специфичности: для каждой таблицы подсчитать чувствительность (Se) и специфичность ($1 - Sp$).
5. Построение ROC-кривой: нанести на график координаты, где ось X представляет собой $1 - Sp$, а ось Y – Se. Каждая точка на ROC-кривой соответствует определенному порогу классификации.
6. Вычисление площади под ROC-кривой (AUC): для оценки качества классификатора вычислить площадь под ROC-кривой с помощью метода трапеций или других численных методов интегрирования.

Сравнительный анализ ансамблевых методов.

Тестирование ансамблевых методов проводилось на задаче классификации для предсказания вероятности задержки транспортных средств. Датасет состоял из 5000 объектов, каждый из которых описывался 30 признаками. Задача состояла в разделении объектов на 2 класса. Данные включали такие параметры, как время начала и завершения поездки, тип транспорта, степень загруженности маршрута и другие факторы, влияющие на возможные задержки. Для оценки производительности моделей была использована метрика AUC-ROC.

Чувствительность модели составляет 0,626, что означает, что модель правильно классифицирует 62,6% истинно положительных случаев. Специфичность модели равна 0,841, что показывает, что модель правильно классифицирует 84,1% истинно отрицательных случаев [6].

Bagging. Модель, обученная с использованием метода Bagging, показала улучшение по сравнению с базовой логистической регрессией. Значение AUC-ROC для модели Bagging составило 0.812, что на 3.1% выше по сравнению с базовой моделью. Улучшение объясняется уменьшением дисперсии за счет использования бутстреп-выборок.

Boosting. Метод продемонстрировал значительное улучшение показателей качества модели. AUC-ROC модели Boosting достигло значения 0.856, что на 7.5% выше по сравнению с базовой моделью. Это связано с последовательным исправлением ошибок, что позволило модели лучше фокусироваться на сложных примерах и повышать точность предсказаний.

Stacking. Стекинг также показал высокие результаты. AUC-ROC модели Stacking составило 0.841, что на 6% выше по сравнению с базовой моделью. Использование различных базовых моделей и их комбинирование с помощью мета-модели позволило учесть различные аспекты данных и улучшить общую точность классификации.

Оптимизация порогов классификации.

Оптимизация порогов классификации с использованием критерия Юдена позволила еще больше повысить показатели качества моделей. Оптимальные пороговые значения были найдены для каждого из ансамблевых методов, что позволило улучшить баланс между чувствительностью и специфичностью.

Для модели Bagging оптимальный порог составил 0.65, что позволило достичь чувствительности 0.68 и специфичности 0.85. Модель Boosting показала наилучшие результаты при пороге 0.60, с чувствительностью 0.75 и специфичностью 0.80. Для модели Stacking оптимальный порог составил 0.63, что привело к чувствительности 0.70 и специфичности 0.82.

На рис. 1 представлены ROC-кривые для всех рассмотренных методов.

Ось абсцисс (X) отображает долю ложноположительных результатов (False Positive Rate), а ось ординат (Y) отображает долю истинно положительных результатов (True Positive Rate). Каждая точка на кривой соответствует различному порогу классификации.

Рис. 1. ROC-кривые для моделей Логистической регрессии, Bagging, Boosting и Stacking

Из графика видно, что все ансамблевые методы показывают лучшую производительность по сравнению с базовой моделью логистической регрессии. Это отражается в большем значении площади под ROC-кривой (AUC-ROC).

Для каждого из методов на ROC-кривых отмечены точки оптимального порога классификации, которые определяются максимизацией суммы чувствительности и специфичности (критерий Юдена). Эти пороги позволяют определить наилучший баланс между ложноположительными и истинно-положительными результатами.

Визуальные различия между методами.

На графике заметно, что методы Boosting и Stacking обеспечивают более плавные и устойчивые ROC-кривые с более высокой AUC-ROC по сравнению с Bagging и базовой моделью. Это указывает на то, что Boosting и Stacking лучше справляются с задачей бинарной классификации, обеспечивая более высокую чувствительность и специфичность при различных порогах классификации.

Заключение.

На основе визуализации результатов можно сделать следующие выводы.

Ансамблевые методы значительно улучшают качество бинарных классификаторов по сравнению с базовой моделью логистической регрессии.

Boosting показывает наилучшие результаты среди рассмотренных методов, что подтверждается наивысшим значением AUC-ROC.

Оптимальные пороги классификации для каждого метода позволяют добиться лучшего баланса между ложноположительными и истинноположительными результатами, что важно для практического применения моделей.

Визуализация результатов с помощью ROC-кривых и расчет AUC-ROC подтверждают эффективность ансамблевых методов для улучшения качества бинарных классификаторов, что делает их значимым инструментом для задач машинного обучения и анализа данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Синяев И.Ф. Исследование bagging подхода при построении ансамбля моделей для повышения точности классификации / И.Ф. Синяев, О.В. Шестернева // Актуальные проблемы авиации и

космонавтики. 2014. Т. 1. № 10. С. 300.

2. Breiman L. Bagging Predictors / L. Breiman // Machine Learning. 1996. Vol. 24, No. 2. pp. 123-140.

3. Кравченко Ю.А. Модель бустинга биоинспирированных алгоритмов для решения задач классификации и кластеризации / Ю.А. Кравченко, А.Н. Нацкевич, И.О. Курсытыс // Известия ЮФУ. Технические науки. 2018. № 5(199). С. 120-131.

4. Кашницкий Ю.С. Ансамблевый метод машинного обучения, основанный на рекомендации классификаторов / Ю.С. Кашницкий, Д.И. Игнатов // Интеллектуальные системы. Теория и приложения. 2015. Т. 19. № 4. С. 37-55.

5. Возможности ROC-анализа для категоризации переменных в модели прогноза исхода оперативного лечения у пациентов с болезнью Меньера / А.А. Корнеенков, С.В. Лиленко, А.С. Лиленко [и др.] // Российская оториноларингология. 2018. № 4(95). С. 62-68.

6. Галимова М.В. Оценка качества бинарных классификаторов с использованием AUC-ROC / М.В. Галимова, К.В. Золотухин // Системный анализ и логистика. 2024. № 3(41). С. 10-16.

© Галимова М.В., 2024.